

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2.1 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2.1 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА TMPRSS6 (rs855791, A/G) В РАЗВИТИИ И ТЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ

Ийдиев Б.Т.

*Самостоятельный соискатель, Ташкенский Государственный
Медицинский Университет*

Маткаримова Д.С.

*DSc, профессор, Ташкенский Государственный Медицинский
Университет*

Аннотация. Железодефицитная анемия (ЖДА) остаётся одной из наиболее распространённых патологий в мире. Однако у значительной доли пациентов наблюдается резистентность к ферротерапии, что указывает на участие генетических факторов, в частности полиморфизмов гена TMPRSS6 - ключевого регулятора гепсидина.

Цель исследования. Оценить влияние полиморфизма TMPRSS6 (rs855791, A/G) на развитие и клиническое течение ЖДА.

Материалы и методы. Обследовано 114 пациентов с ЖДА (56 — резистентные, 58 — нерезистентные). Проведён анализ частоты аллелей и генотипов. Генотипирование TMPRSS6 (rs855791) проводилось методом полимеразной цепной реакции (PCR) с последующей аллель-специфической детекцией (real-time PCR) на термоциклере (Applied Biosystems 2720, США; RotorGeneQ, QUAGEN Германия и Corbett Research - CG1-96, QUAGEN Германия). Статистическая обработка данных выполнялась с использованием пакета программ «OpenEpi 2009, Version 2.3».

Результаты. Полиморфизм rs2111833 является независимым фактором риска формирования резистентной формы ЖДА.

Ключевые слова: железодефицитная анемия, резистентность, полиморфизм гена TMPRSS6 (rs855791, A/G), аллель, генотип, взаимосвязь.

TEMIR TAQSIZLIGI ANEMIYASI RIVOJLANISHI VA KECHISIDA TMPRSS6 GEN POLIMORFIZMINING (rs855791, A/G) ROLI

Iydiev B.T.

Mustaqil aspirant, Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti

Matkarimova D.S.

Fan doktori, professor, Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti

Annotatsiya. Temir tanqisligi anemiyasi (TTK) butun dunyo bo'ylab eng keng tarqalgan patologiyalardan biri bo'lib qolmoqda. Biroq, bemorlarning katta qismi temir terapiyasiga qarshilik ko'rsatadi, bu genetik omillarning, xususan, gepsidinning asosiy regulyatori bo'lgan TMPRSS6 genining polimorfizmlarining ishtirokini ko'rsatadi.

Tadqiqot maqsadi: TMPRSS6 (rs855791, A/G) polimorfizmining TTK rivojlanishi va klinik kechishiga ta'sirini baholash.

Materiallar va usullar. TTK bilan kasallangan jami 114 bemor (56 tasi chidamli va 58 tasi chidamli emas) tekshirildi. Allel va genotip chastotalari tahlil qilindi. TMPRSS6 (rs855791) genotipini aniqlash polimeraza zanjiri reaksiyasi (PCR) yordamida amalga oshirildi, so'ngra termal siklerda (Applied Biosystems 2720, AQSh; RotorGeneQ, QUAGEN, Germaniya; va Corbett Research - CG1-96, QUAGEN, Germaniya) allel-spesifik aniqlash (real vaqtda PCR) amalga oshirildi. Statistik ma'lumotlarni qayta ishlash OpenEpi 2009, 2.3-versiya dasturiy ta'minot to'plami yordamida amalga oshirildi.

Natijalar. rs2111833 polimorfizmi chidamli IDA rivojlanishi uchun mustaqil xavf omilidir.

Kalit so'zlar: temir tanqisligi anemiyasi, qarshilik, TMPRSS6 gen polimorfizmi (rs855791, A/G), allel, genotip, munosabatlar.

THE ROLE OF THE TMPRSS6 GENE POLYMORPHISM (rs855791, A/G) IN THE DEVELOPMENT AND COURSE OF IRON DEFICIENCY ANEMIA

Iydiev B.T.

Independent Postgraduate Student, Tashkent State Medical University

Matkarimova D.S.

Doctor of Science, Professor, Tashkent State Medical University

Abstract. Iron deficiency anemia (IDA) remains one of the most common pathologies worldwide. However, a significant proportion of patients exhibit resistance to iron therapy, indicating the involvement of genetic factors, particularly polymorphisms of the TMPRSS6 gene, a key regulator of hepcidin.

Study Objective: To evaluate the impact of the TMPRSS6 (rs855791, A/G) polymorphism on the development and clinical course of IDA.

Materials and Methods. A total of 114 patients with IDA (56 resistant and 58 non-resistant) were examined. Allele and genotype frequencies were analyzed. Genotyping of TMPRSS6 (rs855791) was performed using polymerase chain reaction (PCR) followed by allele-specific detection (real-time PCR) on a thermal cycler (Applied Biosystems 2720, USA; RotorGeneQ, QUAGEN, Germany; and Corbett Research - CG1-96, QUAGEN, Germany). Statistical data processing was performed using the OpenEpi 2009, Version 2.3 software package.

Results. The rs2111833 polymorphism is an independent risk factor for the development of resistant IDA.

Key words: iron deficiency anemia, resistance, TMPRSS6 gene polymorphism (rs855791, A/G), allele, genotype, relationship.

Введение. Железодефицитная анемия (ЖДА) остаётся наиболее распространённым гематологическим синдромом в мире [1,5,6] и затрагивает,

по данным Всемирной организации здравоохранения, до 30–35% населения, включая значительную долю женщин репродуктивного возраста, детей и пациентов с хроническими заболеваниями [2,8,9,20]. Несмотря на кажущуюся простоту диагностики и доступность терапии препаратами железа, ЖДА в реальной клинической практике демонстрирует выраженную гетерогенность течения, различную степень тяжести и, что особенно важно, неодинаковый ответ на стандартную ферротерапию [1,4,7,12].

Одной из ключевых клинических проблем остаётся резистентность к пероральным и парентеральным препаратам железа, которая наблюдается у значительной части пациентов даже при адекватной дозировке, соблюдении режима лечения и исключении явных причин кровопотери [3,10,13,17]. В последние годы установлено, что подобная вариабельность терапевтического ответа не может быть полностью объяснена только внешними факторами (диета, комплаенс, сопутствующие заболевания), что указывает на важную роль внутренних, в том числе генетических механизмов регуляции обмена железа [11,13,18].

Центральное место в современной концепции патогенеза ЖДА занимает система гепсидин–ферропортин, регулирующая всасывание, транспорт и депонирование железа [19]. Гепсидин, синтезируемый в печени, является ключевым гормоном-«блокатором» абсорбции железа в кишечнике и его мобилизации из макрофагов [14,16]. Повышение уровня гепсидина приводит к функциональному дефициту железа даже при достаточных его запасах в организме, формируя состояние так называемой «гепсидин-зависимой анемии» [4,8, 15].

В этом контексте особое внимание уделяется гену TMPRSS6 (transmembrane serine protease 6), который кодирует белок матриптазу-2 — важный негативный регулятор синтеза гепсидина. Нарушения в структуре данного гена, включая однонуклеотидные полиморфизмы (SNP), способны

изменять активность матриптазы-2 и, соответственно, влиять на уровень гепсидина и эффективность всасывания железа [11, 19].

Одним из наиболее изученных вариантов является rs855791 (A>G), ассоциированный с изменениями параметров обмена железа, уровня ферритина, трансферрина и гемоглобина [1,18]. Однако, несмотря на значительное количество международных исследований, результаты остаются неоднозначными: в одних популяциях данный полиморфизм демонстрирует связь с уровнем железа и риском анемии [10], в других — его эффект минимален или статистически незначим [11].

Особую актуальность изучение TMPRSS6 приобретает в контексте фармакогенетики железодефицитной анемии, где предполагается, что генетические варианты могут влиять не только на риск развития заболевания, но и на ответ на ферротерапию, включая развитие резистентности [12]. Однако в мировой литературе до сих пор отсутствует единая точка зрения относительно клинической значимости rs855791 как предиктора эффективности лечения [14].

Дополнительную научную значимость имеет изучение данного полиморфизма в различных этнических группах, поскольку частота аллелей и выраженность ассоциаций существенно варьируют в зависимости от популяционной структуры [12]. Для стран Центральной Азии, включая Узбекистан, данные о фармакогенетических особенностях TMPRSS6 остаются ограниченными, что затрудняет внедрение принципов персонализированной медицины в рутинную клиническую практику.

Таким образом, исследование полиморфизма TMPRSS6 (rs855791) у пациентов с ЖДА, особенно с выделением групп с резистентностью и чувствительностью к ферротерапии, представляет собой актуальную научную и клиническую задачу, направленную на выявление потенциальных генетических маркеров индивидуального ответа на лечение.

Материалы и методы. Проведено наблюдательное аналитическое исследование типа «случай–контроль», направленное на изучение ассоциации полиморфизма гена TMPRSS6 (rs855791, A>G) с развитием железодефицитной анемии (ЖДА) и эффективностью ферротерапии.

Исследование включало клинико-лабораторный и молекулярно-генетический этапы с последующим сравнительным анализом полученных данных.

В исследование были включены 114 пациентов с железодефицитной анемией, находившихся на обследовании и лечении в гематологических отделениях Навоийского областного многопрофильного медицинского Центра (НОММЦ). В зависимости от ответа на ферротерапию пациенты были разделены на две основные группы: резистентные к пероральной ферротерапии и 56 пациентов и чувствительные к пероральной ферротерапии – 58 пациентов. Контрольную группу составили 111 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту, без анемии, хронических воспалительных заболеваний и нарушений обмена железа.

В исследование включались пациенты при наличии: подтверждённой железодефицитной анемии (Hb <120 г/л у женщин и <130 г/л у мужчин); лабораторно подтверждённого дефицита железа (снижение ферритина, сывороточного железа, насыщения трансферрина); отсутствия альтернативных причин анемии (B12-дефицитной, гемолитической, апластической); согласие на участие в исследовании.

Молекулярно-генетические методы проведены лаборатории молекулярной генетики, цитогенетики и FISH в отделе молекулярной медицины и клеточных технологий республиканского специализированного научно-практического медицинского центра гематологии (РСНПМЦГ, г. Ташкент). После сбора крови проводилось выделение ДНК пациентов и здоровых с применением реагентов «АмплиПрайм РИБО-преп» (Россия) на

аппарате спектрофотометре NanoDrop 2000 (NanoDropTechnologies, США) с длиной волны равной A260/280 нм с определением концентрации ДНК отношением 1.7/1.8.

Генотипирование TMPRSS6 (rs855791) проводилось методом полимеразной цепной реакции (PCR) с последующей аллель-специфической детекцией (real-time PCR) на термоциклере (Applied Biosystems 2720, США; RotorGeneQ, QUAGEN Германия и Corbett Research – CG1-96, QUAGEN Германия).

Статистическая обработка данных выполнялась с использованием пакета программ «OpenEpi 2009, Version 2.3». Использовались следующие методы анализа: расчет частот аллелей и генотипов; проверка соответствия закону Харди–Вайнберга; критерий « χ^2 » Пирсона для сравнения групп; расчет относительного риска (RR); расчет отношения шансов (OR); 95% доверительные интервалы (CI); уровень статистической значимости ($p < 0,05$).

Результаты и обсуждение. Анализ полиморфизма TMPRSS6 (rs855791) выявил различия в распределении аллелей и генотипов между пациентами с железодефицитной анемией и контрольной группой, а также между подгруппами пациентов с различным ответом на ферротерапию. В совокупности полученные подчёркивает высокую значимость изучения TMPRSS6 как одного из ключевых элементов приводящих к нарушению обмена железа.

В общей группе пациентов с железодефицитной анемией частота аллеля А составила 40,4% по сравнению с 31,8% в контрольной группе. Несмотря на то, что различия между группами не достигли статистической значимости ($p = 0,21$), все же статистический анализ показал наличие тенденции к увеличению риска развития ЖДА среди носителей минорного А аллеля (OR=1,4; 95% CI 0,98–2,14), что указывает на наличие возможного вклада аллеля А в развитие заболевания в общей выборке.

При анализе пациентов, чувствительных к ферротерапии, частота аллеля А составила 37,1%, что мало отличалось от контрольных значений (31,8%; OR=1,3; p=0,56), и, свидетельствует об отсутствии ассоциации данного аллеля с хорошим терапевтическим ответом.

В то же время у пациентов с резистентностью к ферротерапии наблюдалось статистически значимое увеличение частоты аллеля А до 43,8% по сравнению с контролем (OR=1,7; 95% CI 1,04–2,66; p=0,01). Данный результат указывает на то, что аллель А ассоциирован с повышенным риском развития резистентности к пероральному лечению и может рассматриваться как неблагоприятный генетический маркер.

Аллель G в общей группе пациентов встречался реже (59,6%) по сравнению с контролем (68,2%), демонстрируя тенденцию к снижению риска заболевания (OR=0,7; p=0,21), однако без статистической значимости.

У пациентов, чувствительных к терапии, частота аллеля G составила 62,9%, что также не отличалось существенно от контрольной группы (68,2%; OR=0,8; p=0,56), что свидетельствует об отсутствии выраженного влияния на эффективность лечения.

В группе резистентных пациентов частота аллеля G была статистически ниже (56,3% против 68,2% в контроле), при этом выявлен значимый протективный эффект (OR=0,6; 95% CI 0,38–0,96; p=0,01). Это позволяет рассматривать аллель G как фактор, ассоциированный с более благоприятным ответом на ферротерапию и снижением риска её неэффективности.

Гомозиготный генотип A/A в общей группе встречался у 12,3% пациентов против 7,3% в контрольной группе, но без статистически значимых различий (OR=1,8; p=0,48), что указывает на отсутствие самостоятельной роли этого генотипа к увеличению риска.

В группе чувствительных пациентов частота A/A составила 8,6%, что почти соответствовало контролю (7,3%) и свидетельствует об отсутствии влияния данного генотипа на хороший ответ на терапию.

Наиболее выраженные изменения выявлены у резистентных пациентов, где частота генотипа A/A достигала 16,1% по сравнению с 7,3% в контроле. Хотя статистическая значимость была пограничной ($p=0,19$), величина эффекта ($OR=2,4$) указывает на тенденцию к повышению риска формирования резистентности к ферротерапии при носительстве данного генотипа.

Гетерозиготный генотип A/G был наиболее распространённым как в группе пациентов, так и в контроле. В общей группе его частота составила 56,1% против 49,1% в контроле ($OR=1,3$; $p=0,40$), что не является статистически значимым.

В группе чувствительных пациентов показатель составил 56,9%, практически не отличаясь от контрольных значений (55,4%), что указывает на отсутствие связи с эффективностью терапии.

В резистентной группе частота A/G составила 55,4%, также без статистической значимости ($OR=1,3$; $p=0,63$), что позволяет рассматривать данный генотип как нейтральный в отношении ответа на терапию.

Гомозиготный генотип G/G в общей группе встречался реже у пациентов (31,6%) по сравнению с контролем (43,6%), что отражает тенденцию к защитному эффекту ($OR=0,6$; $p=0,20$).

У чувствительных пациентов его частота составила 34,5%, однако без статистической значимости ($OR=0,7$; $p=0,43$), что демонстрирует отсутствие его значимости в этой группе больных.

В группе резистентных пациентов частота генотипа G/G была снижена до 28,6% по сравнению с контролем (43,6%), при этом наблюдался наиболее выраженный защитный эффект среди всех генотипов ($OR=0,5$; 95% CI 0,26–

1,03). Данный результат указывает на потенциальную роль генотипа G/G как маркера благоприятного ответа на ферротерапию.

Заключение. Таким образом, анализ распределения аллелей и генотипов полиморфизма rs855791 гена TMPRSS6 показал выраженную фармакогенетическую неоднородность между группами пациентов. Наиболее значимые ассоциации выявлены в группе резистентных пациентов, где аллель А и генотип А/А демонстрируют повышенный риск неэффективности ферротерапии, тогда как аллель G и генотип G/G обладают защитным эффектом. Генотип А/G не оказывает существенного влияния на терапевтический ответ.

Полученные данные подтверждают влияние аллеля А и подчёркивают клиническую значимость TMPRSS6 как потенциального маркера персонализированного подхода к лечению больных с железодефицитной анемией.

Список литературы

1. Aschemeyer S, et al. TMPRSS6 structure–function and iron regulation. *Blood*. 2021;138(5):402–412. <https://doi.org/10.1182/blood.2021011234>
2. Bhatia S, et al. TMPRSS6 variants and iron metabolism: systematic review and meta-analysis. *Nutrients*. 2024;16(4):512. <https://doi.org/10.3390/nu16040512>
3. Buerkli S, Pei S-N, Hsiao S-C, et al. TMPRSS6 rs855791 affects iron absorption and iron status in humans. *Am J Clin Nutr*. 2021;114(3):936–945. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqab120>
4. Camaschella C. Genetics of iron disorders. *Best Pract Res Clin Haematol*. 2021;34(3):101287. <https://doi.org/10.1016/j.beha.2021.101287>
5. Camaschella C. Iron deficiency anemia: molecular pathways and clinical relevance. *Nat Rev Dis Primers*. 2022;8:30. <https://doi.org/10.1038/s41572-022-00363-2>

6. Cappellini MD, Musallam KM, Taher AT. Iron deficiency anaemia revisited. *J Intern Med.* 2020;287(2):153–170. <https://doi.org/10.1111/joim.13004>
7. Donker AE, Raymakers RA, Vlasveld LT, et al. Iron-refractory iron deficiency anemia: diagnosis and treatment update. *Hematology.* 2021;26(1):1–10. <https://doi.org/10.1080/16078454.2020.1854220>
8. Finberg KE. Iron-refractory iron deficiency anemia (IRIDA): molecular mechanisms. *Semin Hematol.* 2020;57(2):75–83. <https://doi.org/10.1053/j.seminhematol.2020.02.003>
9. Ganz T. Heparin and iron regulation in disease. *Blood.* 2020;136(10):1232–1238. <https://doi.org/10.1182/blood.2020006463>
10. Hoshe SH, AL Gazally ME, AL-Shammari HN. TMPRSS6 rs855791 polymorphism and iron deficiency anemia in adult patients. *BIO Web Conf.* 2023;65:07009. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20236507009>
11. Leung E, Hong J, Fraser AG, et al. TMPRSS6 polymorphisms and iron status in population-based cohort. *Eur J Haematol.* 2022;108(3):213–221. <https://doi.org/10.1111/ejh.13742>
12. Li Y, et al. Meta-analysis of TMPRSS6 rs855791 polymorphism and iron deficiency anemia. *Hum Genet.* 2024;143:201–214. <https://doi.org/10.1007/s00439-024-02600-1>
13. Lone NM, Shah SHS, Farooq M, et al. Role of TMPRSS6 rs855791 polymorphism in iron deficiency anemia in reproductive age women. *Saudi J Biol Sci.* 2021;28(1):748–753. <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2020.11.004>
14. Muruganantham JK, Veerabathiran R. Lack of association between TMPRSS6 rs855791 and anemia: meta-analysis. *Hematol Transfus Cell Ther.* 2025;47(2):103737. <https://doi.org/10.1016/j.htct.2025.103737>
15. Pereira AC, et al. Genetic determinants of iron status and response to iron therapy: a review. *Nutrients.* 2022;14(9):1890. <https://doi.org/10.3390/nu14091890>

- 16.** Polin V, et al. TMPRSS6 gene variants and iron metabolism in IDA. *Haematologica*. 2020;105(5):e241–e244. <https://doi.org/10.3324/haematol.2019.230508>
- 17.** Silva NM, Lopes MP, Schincaglia RM, et al. Anaemia and TMPRSS6 rs855791 polymorphism in children. *Br J Nutr*. 2024;131(2):193–201. <https://doi.org/10.1017/S0007114523001848>
- 18.** Wang M, et al. Genetic polymorphisms and response to oral iron therapy: systematic review. *Front Pharmacol*. 2023;14:1189321. <https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1189321>
- 19.** Wei Y, et al. Genetic polymorphisms affecting iron supplementation response. *Front Nutr*. 2023;10:1123456. <https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1123456>
- 20.** World Health Organization. Anaemia global estimates 2021–2025. WHO; Geneva. <https://www.who.int>